

УДК

ТРЕНИНГ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

МЕДЕУБАЕВА КЕНЖЕХАН ТУРАПБЕКОВНА

п.ғ.к., қауымдастырылған профессор

САДИРБЕКОВА ДИНАРА КАЛЫМБЕКОВНА

PhD, қауымдастырылған профессор

Алматы гуманитарлы-экономикалық университет

Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды қолдану арқылы білім алушылардың қаржылық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық және практикалық аспектілері қарастырылады. Сонымен қатар, қазіргі заманғы цифрлық құралдардың қаржылық білім беру процесіндегі маңызы мен тиімділігіне талдау жасалады. Жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар білім беру үрдісін тиімді әрі жекелендірілген етуге, қаржылық білім берудің қолжетімділігін кеңейтуге, әрі білім алушылардың қаржылық дағдыларын дамытуға серпін беруде. Осыған байланысты, бұл мақалада жасанды интеллект пен цифрлық технологиялардың білім алушылардың қаржылық сауаттылығын қалыптастырудағы рөлі мен әсері, оларды енгізудің артықшылықтары мен қиындықтары, сондай-ақ практикалық қолдану әдістері зерттеледі.*

***Кілт сөздер:** қаржылық сауаттылық, цифрлық технология, жасанды интеллект, білім беру платформалары, тренинг технологиясы.*

Қаржылық сауаттылық – қазіргі заманның аса маңызды құзыреттердің бірі. Әсіресе студенттер мен магистранттар үшін бұл дағдылар болашақта қаржылық тұрақтылыққа және әлеуметтік-экономикалық өмірде табысты болуға негіз бола алады. Сонымен қатар, цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы қаржылық білім беруде де жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. Жасанды интеллект (ЖИ) пен цифрлық технологиялар білім беру жүйесіне инновациялық шешімдер енгізіп, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруды тиімді әрі қолжетімді етуге септігін тигізеді.

Қаржылық сауаттылық – жеке тұлғаның қаржылық шешімдерді тиімді қабылдауына және қаржылық ресурстарды басқаруына қажетті білім мен дағдылар жиынтығы. Бұл ұғымға қаржылық ақпаратты түсіну, бюджет құру, инвестициялау, жинақтау, несиелерді дұрыс пайдалану және қаржылық тәуекелдерді бағалау кіреді. Қаржылық сауаттылықтың дамуы қоғамның экономикалық тұрақтылығын арттырып, азаматтардың қаржылық қиындықтардан сақтануына, тұтынушылық қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Осы себепті, қаржылық білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып отыр.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Қазақстан халқына Жолдауында Экономиканы жан-жақты цифрлық жаңғырту жұмыстары адам капиталын дамытуға қатысты жаңа міндеттер жүктейтіні айтылған. «Цифрлық технологиялар жаһандық еңбек нарығын жылдам өзгертіп жатыр. Әлемде жасанды интеллектімен жұмыс істеудің қыр-сырын білетін мамандарға деген сұраныс артып келеді» [1].

Жасанды интеллект – машиналарға адам сияқты ойлау, үйрену және шешім қабылдау қабілетін беретін компьютерлік жүйелер. Цифрлық технологиялар кең мағынада ақпаратты жинау, өңдеу және таратуға арналған құралдар мен әдістерді қамтиды. Білім беру саласында ЖИ-дің қолданылуы білім алушылардың қажеттіліктеріне қарай жекелендірілген оқыту, білім

деңгейін автоматты түрде бағалау, интерактивті платформалар мен виртуалды көмекшілерді құру сияқты мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. Бұл қаржылық сауаттылықты оқытуда да тиімді құрал ретінде қарастырылады.

«Салалық цифрлық трансформациялау, инновациялық экономиканы дамыту жаһандық бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізудің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан мемлекеттер мен әлем елдері бәсекеге қабілетті болу мақсатында өздерінің цифрлық даму стратегияларына бейімделіп, оларды қабылдауы қажет», – деп 2023-2029 жылдарға арналған цифрлық трансформация, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын және киберқауіпсіздікті дамыту тұжырымдамасында [2] атап көрсетілгендей, цифрлық сауаттылық қазіргі қоғамда басымдыққа ие болып отыр.

ЖИ негізіндегі жүйелер білім алушылардың қаржылық білім деңгейін автоматты түрде анықтап, оқыту мазмұнын олардың жеке қажеттіліктері мен әлсіз тұстарына сай бейімдей алады. Бұл білім беру үрдісін тиімдірек және қызықты етеді, өйткені әрбір оқушы өзіне қажет материалды игеруге уақыт пен күш жұмсайды. Цифрлық технологияларды білім беру қызметін әрбір білім алушының білімділік деңгейіне, оның қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне бейімдеу мақсатында пайдалануға болады [3]. Цифрлық технологиялар қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған тренингтер мен симуляциялар арқылы тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Мысалы, виртуалды нарықтағы инвестициялық ойындар немесе бюджетті басқару симуляторлары арқылы студенттер нақты өмірдегі қаржылық шешімдерді қауіпсіз ортада тәжірибелей алады. ЖИ көмегімен қаржылық деректерді талдау және болжау жасау мүмкіндігі оқушыларға қаржылық шешімдер қабылдауда аналитикалық тұрғыдан ойлауды дамытуға ықпал етеді. Бұл білім алушылардың қаржылық тәуекелдерді бағалап, саналы шешімдер қабылдау қабілетін арттырады.

Қазіргі күнде онлайн білім беру платформалары қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған курстарды ЖИ-мен интеграцияланған түрде ұсынады. Мысалы, Coursera, Khan Academy сияқты платформаларда жеке оқыту траекториялары мен тестілеу жүйелері бар.

Қаржылық жоспарлау, бюджетті басқару, инвестиция салу дағдыларын дамытуға арналған түрлі мобильді қосымшалар жасанды интеллект көмегімен оқыту элементтерін қамтиды. Бұл қосымшалар студенттерге күнделікті қаржылық шешімдерін тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

Қаржылық сауаттылықты арттыруға, соның ішінде қаржылық жоспарлау, бюджетті басқару, жинақтау және инвестиция салу дағдыларын дамытуға көмектесетін мобильді қосымшалар өте көп. Төменде олардың ішінен заманауи, интуитивті әрі студенттер мен магистранттарға пайдалы болатын бірнешеуін атап өтуге болады:

FinLit.kz (Қазақстан): Қазақстанда қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған платформа. Артықшылығы: ҚР заңдары мен банктік жүйеге бейімделген; жеке бюджет жасауға, кредиттер мен депозиттерді жоспарлауға мүмкіндік береді; тегін және қолдануға оңай. Студенттерге өз еліне бейімделген қаржылық білім алу үшін өте қолайлы.

CoinKeeper: жеке және отбасылық бюджетті басқару. Мүмкіндіктері: түсінікті интерфейс; кірістер мен шығындарды санат бойынша бақылау; жасанды интеллект негізінде қаржылық кеңестер береді; күнделікті шығынды жазып, қаржылық тәртіпті қалыптастыруға көмектеседі.

MyMoney / Money Manager: бюджет бақылау және есеп жүргізу. Артықшылықтары: графиктік талдаулар; ЖИ арқылы шығындарға болжам жасау; қаржылық әдеттер туралы кеңестер ұсынады.

Zeta (AI-based budgeting app): жасанды интеллект арқылы қаржылық шешімдер ұсынады; қаржылық мақсаттар қоюға көмектеседі; автоматты түрде транзакцияларды санаттарға бөледі; магистранттар мен жас отбасылар үшін пайдалы.

Revolut / Monzo (интернационал): инвестиция, жинақ, шығын бақылау; шығынды талдау; инвестициялық портфель құру бойынша ұсыныстар; қаржылық денсаулық индикаторы [4].

Бұл қосымшалар чат-бот ретінде жұмыс істейді. Жасанды интеллект қаржылық сұрақтарға жауап беріп, шығындарды талдайды, үнемдеу стратегияларын ұсынады. Мысалы: «Мен қанша жұмсаймын кафеге?» – деген сұраққа нақты есеп береді. Google Play немесе App Store дүкендерінде «financial literacy», «budget planner», «AI finance assistant» деп іздесе, көптеген тегін қосымшалар шығады. ЖИ негізіндегі чат-боттар қаржылық сауаттылық бойынша жиі қойылатын сұрақтарға жауап беріп, оқушыларға оқу материалдарын түсінуге көмек көрсетеді. Сонымен қатар, олар студенттерді мотивациялап, оқыту процесін бақылауда ұстайды.

Цифрлық технологиялар арқылы қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған тренинг бағдарламасын ұсынамыз. Бұл тренинг студенттер мен магистранттар аудиториясына арналған, практикалық құралдар мен жасанды интеллект, мобильді қосымшаларды қолдануға баса назар аударылады.

Тренинг тақырыбы: Жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар арқылы қаржылық сауаттылықты дамыту.

Мақсаты: Студенттердің қаржылық сауаттылығын арттыру, бюджет құру, қаржыны жоспарлау, үнемдеу және саналы түрде инвестиция жасау дағдыларын қалыптастыру, қаржылық сауаттылығын цифрлық құралдар арқылы жетілдіру, цифрлық және ЖИ құралдарын қолдана отырып, жеке қаржысын сауатты басқару дағдыларын дамыту.

Қолданылған әдістер: жаттығу парақтары (Word/PDF); Kahoot викторинасы; бағалау және кері байланыс парақтары

Мақсатты аудитория: Педагогикалық мамандықтарда оқитын студенттер мен магистранттар

Формат: Оффлайн

Ұзақтығы: 2-3 сағат

Құралдар: Finlit.kz, CoinKeeper, MyMoney, ChatGPT, Excel/Google Sheets, Quizizz, Kahoot

Тренингтің негізгі фокусы:

- Жеке қаржы мен бюджет жасауды үйрету
- Жинақтау және инвестициялау дағдыларын қалыптастыру
- Цифрлық қаржы құралдарын тиімді пайдалану
- Жасанды интеллект арқылы қаржылық шешімдер қабылдау

1. Тренинг бағдарламасы

Р/с	Тақырып	Формат
Қаржылық сауаттылықтың цифрлық негіздері		
1	Кіріспе. Қаржылық сауаттылық дегеніміз не?	Пікірлесу алаңы
2	Жеке бюджет және қаржылық тәртіп: жеке қаржыны басқарудың негізгі қағидалары	Миға шабуыл, интерактивті әдіс
3	Цифрлық құралдармен танысу: CoinKeeper, Money Manager	Практикалық жаттығу
4	Практикалық жұмыс: 1. CoinKeeper қосымшасын орнату 2. Бір апталық бюджет жоспарын жасау 3. ChatGPT-ден қаржылық кеңес алу. Мысалы: «Мен студентпін, қаражатымды қалай үнемдеуім керек?»	Өздік жұмыс Топтық жұмыс Өзара бағалау
4	Қаржылық мақсаттар қою және жету жолдары	Case-study, талдау
5	Мобильді қосымшалар арқылы жинақ жоспары	Жұптық жұмыс
6	Қаржылық әдеттерді өзгерту: AI негізінде кеңестер	Топтық талқылау
7	Цифрлық тапсырмалар: 1. MyMoney қолданбасында жинақтау графигін жасау 2. ChatGPT кеңесі: «Жинақтау жоспары»	Өздік жұмыс Өзара бағалау

	3. Қаржылық мақсатты визуализациялау (Google Slides/PPT) 4. ЖИ көмегімен қаржыны басқару	
Инвестиция негіздері және болашаққа жоспар		
8	Инвестиция негіздері: акция, криптовалюта, ETF	Презентация, видео
9	ЖИ көмегімен инвестициялық жоспарлау. Жинақтау стратегиялары	Қосымша қолдану
10	Қорытынды тренинг: Kahoot арқылы тест, сұрақ-жауап.	Quiz, пікір алмасу
11	Интерактивті тәжірибе: Жасанды интеллект арқылы инвестиция таңдау 1. ChatGPT кеңесі: «Маған инвестицияны неден бастау керек?» 2. Инвестициялық стратегия жасау (бастапқы 10 000 тг) 3. AI tools (мыс: Plum, Cleo) арқылы қаржы болашағын болжау 4. ЖИ арқылы қаржылық шешім қабылдау. Мақсат картасын жасау (Google Slides) + AI көмегімен	Өздік жұмыс Топтық жұмыс Өзара бағалау
12	Қорытынды. 1. Әр қатысушы цифрлық қаржы жоспарын жасап тапсырады 2. Финалдық Quiz (Kahoot/Quizizz арқылы) 3. Қатысушыларға сертификат табысталады	Бағалау және сертификаттау:

2. Тренингте қолданылатын жаттығу тапсырмалары

1-жаттығу. Жеке бюджет құру.

Тапсырма: Сізде 100 мың тг бар. Осы қаражатты пайдалану бойынша кестені толтырыңыз:

Жалпы сома (100 000 тг.)	Пайдаланатын сома
Білімге жұмсау	
Тұрмысқа қажет	
Демалыс/көңіл көтеру	
Жинақтау	

2-жаттығу: ЖИ көмегімен қаржылық кеңес алу.

Тапсырма: 1) берілген сұрақ-тапсырмаларға өз жауабын жазу:

1. Мен студентпін. Айына 10 000 теңге қалай үнемдеуім керек?
2. Алты айда 100 000 теңге жинауға жоспар құру
3. Инвестицияны неден бастауым керек?
4. Менің ойымша, қаржылық тәуелсіздік деген не?
5. Мен білетін ең тиімді жинақ әдістері
6. Мен білетін ақша үнемдеуге арналған 5 мотивация
- 2) Осы сұрақ-тапсырмаларды ChatGPT-ге қойып, жауабын өз жауабымен салыстыру:
 1. «Мен студентпін. Айына 10 000 теңге үнемдеудің жолдарын айтып бер»
 2. Маған 6 айда 100 000 теңге жинауға көмектесетін жоспар құрып бер
 3. Инвестицияны неден бастау керек?
 4. Қаржылық тәуелсіздік деген не?
 5. Ең тиімді жинақ әдістерін ата
 6. Маған ақша үнемдеуге арналған 5 мотивациялық кеңес бер

3. Kahoot викторина сұрақтары: Қаржылық сауаттылық, ЖИ қолдану, жеке бюджет. Kahoot викторинасы қаржылық сауаттылық бойынша негізгі түсініктерді бекітуге бағытталған.

1. Ақша үнемдеудің ең тиімді тәсілі қайсысы?

- A. Бар ақшаны бірден жұмсау
- B. Қымбат заттар сатып алу
- C. Ай сайын белгілі бір соманы жинақтау
- D. Несиеге тәуелді болу

2. Бюджет деген не?

Айлық табыс көзі

- B. Табыстар мен шығыстар жоспары
- C. Сатып алу тізімі
- D. Салық мөлшері

3. ChatGPT қандай салада көмектесе алады?

- A. Қаржылық кеңес беру
- B. Ақша айырбастау
- C. Банктік карта жасау
- D. Ақша аудару

4. Money деген не?

- A. Онлайн банк
- B. Жеке қаржыны басқаруға арналған мобильді қосымша
- C. Криптовалюта
- D. ЖИ моделі

5. Қаржылық сауаттылық не үшін қажет?

- A. Ақшаны дұрыс басқару үшін
- B. Қаржы министрі болу үшін
- C. Несие алу үшін
- D. Бар ақшаны жұмсау үшін

6. Жинақтау үшін алдымен қандай қадам жасау керек?

- A. Көп несие алу
- B. Қымбат телефон сатып алу
- C. Шығындарды жоспарлау
- D. Айлықты бірден жұмсау

7. ЖИ көмегімен не жасауға болады?

- A. Қаржы жоспарын құру
- B. Банк картасын бұғаттау
- C. Ақша басып шығару
- D. Бюджетсіз өмір сүру

8. Қаржылық сауаттылық элементтеріне не кіреді?

- A. Жоспарлау, үнемдеу, инвестиция
- B. Қымбат заттар, сәнді өмір
- C. Бақылаусыз шығын
- D. Сыйлық беру

9. Ең тиімді жинақ тәсілі қайсы?

- A. Ақшаны жастыққа тығу
- B. Банктік депозит ашу
- C. Ақшаны үйде сақтау
- D. Танымса беру

10. Білім алушыға қаржы басқаруға көмектесетін қосымша:

- A. Instagram
- B. TikTok
- C. Finlit.kz
- D. Uber

4. Бағалау парағы. Тренингтен алған білімін, белсенділігін бағалау. Бағалау форматы: 5 баллдық шкала (1-төмен, 5-өте жақсы). Бағалау парағы қатысушылардың тренингтен алған білімдерін және дағдыларын анықтауға мүмкіндік береді.

Бағалау критерийі	1	2	3	4	5
Тренинг материалының түсініктілігі					
Спикердің түсіндіруі					
Жаттығулардың маңыздылығы					
Цифрлық құралдармен жұмыс жасау					
ЖИ-мен практикалық тапсырма					
Тренингтің жалпы әсері					

5. Өзіне-өзі рефлексия беру

Осы айда менің ең артық шығыным: _____

Келесі айда мына шығынды азайтамын: _____

Қаржылық мақсатым: _____

Мен жинақтап жатқан сома: _____

Кері байланыс. Әр қатысушы кері байланыс парағын толтырады

Қатысушының аты-жөні: _____

Күні: _____

1. Тренингтен алған ең пайдалы мәлімет:
2. Қандай цифрлық құрал/ЖИ кеңесі сізге қызықты болды?
3. Тренинг барысында қиындық тудырған сәттер болды ма?
4. Қандай ұсынысыңыз бар?
5. Сіз бұл тренингті басқа студенттерге ұсынар ма едіңіз?

(Иә / Жоқ). Неліктен?

Кері байланыс парағы тренингтің тиімділігі мен ұсыныстарын жинауға арналған. Бұл алдағы уақытта тренинг технологиясын қолдану барысында басшылыққа алынады.

Тренинг соңында қатысушыларға қатысу сертификатын тапсыру ұсынылады. Төменде сертификат үлгісі берілген.

СЕРТИФИКАТ

(Аты-жөні)

«Жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды қолдану арқылы қаржылық сауаттылықты дамыту»

тақырыбындағы тренингке белсене қатысқаны үшін берілді.

Өткізу күні: _____

Орыны: Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

Тренер: _____

(Аты-жөні)

Білім алушыларға арналған қаржылық сауаттылық тренингі – олардың қаржыны тиімді басқаруға қажетті білім мен дағдыларды меңгеруіне жағдай жасайтын маңызды құрал. Қаржылық жоспарлау, бюджетті басқару, үнемдеу және инвестиция салу дағдылары – әр тұлғаның жеке және кәсіби өмірінде табысқа жетуінің негізі. Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектке негізделген әдістерді қолдану қаржылық сауаттылықты арттыру тренингтің тартымдылығын және тиімділігін арттырады. Бұл білім алушылардың өз қаржысын саналы басқаруына септігін тигізіп, экономикалық тұрғыдан тұрақты және жауапкершілікті азамат болуына жол ашады. Осылайша, ұсынылған тренинг бағдарламасы білім алушылардың қаржылық мәдениетін көтеруге, олардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған кешенді және инновациялық әдістемелік кешен бола алады.

Осы тренинг негізінде білім алушылар бюджетті Google Sheets немесе Monefy / CoinKeeper / Zenmoney сияқты мобильді қосымшаларда жүргізуге алады; шығындарды күн

сайын не апта сайын жазып отыру арқылы қаржылық бақылауды жүзеге асыруға дағдыланады; қаржы жинауға мотивация үшін қаржылық мақсат қоюды үйренеді.

Цифрлы білім беру ортасында заманауи педагог жаңа құзыреттіліктерге ие болады: білім алудың дербес маршрутын жасай алады; білім алушылар цифрлық ресурстарды қолданушыдан сандық ресурстарды жасаушы дәрежесіне дейін көтеріледі [5].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қасым-Жомарт Тоқаев. «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу». Қазақстан халқына Жолдау. Астана, 2025.
2. 2023-2029 жылдарға арналған цифрлық трансформация, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын және киберқауіпсіздікті дамыту тұжырымдамасы. Астана, 2023.
3. Бұзаубакова К.Д., Амирова А.С., Маковецкая А.А. Цифрлы педагогика: Тараз, 2022.
4. <https://www.gov.kz/memleket/entities/turkestan-kasipkerlik/press/news/details/714575>
5. Бұзаубакова К.Д., Беделбаева А.Е. Цифрлы білім беру ортасындағы педагогтің қызметі. Тараз, 2024.